

DOI: 10.5281/zenodo.14449782

O USO DE PEELINGS QUÍMICOS NA ESTÉTICA E OS SEUS EFEITOS NO REJUVENESCIMENTO DA PELE

Autores: Jéssyca Lopes Dourado; Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Victor Roberto Barreto Martins; Hanstter Hallison Alves Rezende

INTRODUÇÃO: Os peelings químicos são procedimentos estéticos amplamente utilizados para melhorar a textura da pele e tratar diversas condições, como acne, manchas e sinais de envelhecimento. Eles consistem na aplicação de substâncias químicas que promovem a descamação da pele, estimulando a renovação celular. Apesar de sua eficácia, a escolha do tipo de peeling deve ser cuidadosa, considerando as características individuais de cada paciente. **OBJETIVOS:** Este estudo visou realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os diferentes tipos de peelings químicos e seus efeitos no rejuvenescimento da pele. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, cujo levantamento foi realizado por meio das bases de dados PubMed e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), utilizando os descritores indexados “peeling químico”, “estética” e “tratamento de pele”. Foram encontrados dez artigos entre os anos de 2019 a 2024, dos quais quatro atenderam os critérios de inclusão, com relação ao mecanismo de eficácia dos tratamentos juntamente da segurança dos pacientes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com o levantamento de dados, os estudos mostraram que os peelings superficiais apresentam uma redução significativa nas manchas e na textura da pele, comparada aos peelings médios que possuem maior eficácia em tratar cicatrizes de acne e rugas. Já os peelings profundos, proporcionam mudanças mais drásticas, contudo, com maior risco de complicações, uma vez que atingem camadas mais profundas da pele. Além disso, a aplicação adequada e o cuidado pós-procedimento são essenciais para minimizar efeitos adversos, como hiperpigmentação e irritação. **CONCLUSÃO:** Portanto, os peelings químicos são uma ferramenta eficaz no arsenal da estética, proporcionando resultados visíveis no rejuvenescimento da pele. Dessa forma, a seleção criteriosa do tipo de peeling e a instrução do paciente sobre os cuidados pós procedimento são fundamentais para maximizar os benefícios e minimizar riscos, sendo crucial também a capacitação profissional sobre as melhores práticas e inovações nesta área, visando a saúde e bem-estar do paciente.

Descritores: Anti-envelhecimento, colágeno, melhora da textura.

Instituição: Universidade Federal de Jataí